

Вопросы инвалидности детей с врожденной расщелиной губы и нёба

Шатова Евгения Александровна, аспирант кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы ИПСР
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерство здравоохранения РФ (Сеченовский Университет), Россия, Москва

Аннотация. Поиск источников для представленного обзора данных литературы проводился в базе Научной электронной библиотеки MEDLINE, eLIBRARY.RU и PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации (NCBI). Материалы литературного обзора раскрывают медико-социальные вопросы, связанные с получением детьми с врожденной расщелиной губы и неба (ВРГН), статуса «ребенок-инвалид», а также направления научных исследований в совершенствовании организации медицинской помощи родителям и пациентам с ВРГН в решении данных проблем. Было найдено 17 ссылок на публикации, соответствующие условиям запроса. В настоящем обзоре использованы данные 68 источников литературы, в которых обсуждались вопросы о роли различных факторов в формировании инвалидизирующих состояний у детей. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 140 миллионов детей во всем мире являются детьми-инвалидами, у 5 % новорожденных имеются врожденные аномалии развития. Врожденные пороки развития относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья детей и являются одной из главных причин детской инвалидности [38]. В обзоре представлены данные исследований зарубежных и отечественных авторов по изучению распространенности в РФ детской инвалидности, а также проблем, связанных с получением инвалидности детьми с ВРГН. Представлено влияние, выявленных проблем на качество жизни детей с данной патологией. Все это определило необходимость проведения настоящего исследования, целью и задачами которого является показать причины формирования инвалидности детей с ВРГН и её структуру по данной патологии, лечение и принципы комплексной реабилитации.

Ключевые слова: дети, врожденные пороки развития, врожденная расщелина губы и нёба, инвалидность, первичная инвалидность, детская инвалидность, социальные проблемы, психологические проблемы, качество жизни, социальная адаптация, комплексная реабилитация детей-инвалидов.

Актуальность проблемы медико-социальной реабилитации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области чрезвычайно велика. Она заключается в том, что врожденные пороки челюстно-лицевой и черепно-лицевой областей широко распространены, отличаются тяжестью анатомических и функциональных нарушений, трудностью социальной адаптации пациентов, экономическими аспектами, являются одной из важнейших проблем современной медицины [53]

Сохранение здоровья детей является одним из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации. Государственная социальная политика в нашей стране в отношении детей-инвалидов направлена на создание достойных условий их жизни, на реализацию предоставляемых им, наравне со здоровыми детьми прав, свобод и возможностей, обеспечивающих надежную и эффективную интеграцию в семью и общество. Разработка государственных мероприятий по охране здоровья детей невозможна без медицинской статистики, в том числе мониторинга демографических показателей, заболеваемости и инвалидности детского населения [19,41].

Инвалидность населения – это один из основных показателей общественного здоровья. Важность оценки данного показателя предопределяется тем, что распространенность и структура детской инвалидности, с одной стороны, являются важнейшими характеристиками здоровья населения территории, а с другой – создают предпосылки для падения трудовых ресурсов на территории и ставят дополнительные задачи перед системой социальной защиты

населения. Уровень инвалидности наряду с показателями младенческой смертности, заболеваемости, физического развития и медико-демографическими процессами является базовым индикатором состояния здоровья детского населения, отображая уровень экономического и социального благополучия страны [19, 63]. В настоящее время инвалидность населения характеризуется довольно высоким его уровнем в различных возрастных группах, что негативно отражается на состоянии здоровья граждан и приводит к значительному экономическому ущербу их благосостояния, а также к уменьшению трудового потенциала молодого поколения [20].

Ключевое место в оценке бремени болезней принадлежит инвалидности с учетом ее высокой распространенности, выраженности и разнообразия социально значимых последствий.

Проблема детской инвалидности обусловлена неуклонным ростом тяжелых нарушений здоровья, вызывающих ограничения жизнедеятельности в детском возрасте, что следует расценивать как маркер медико-социального неблагополучия и снижения уровня общественного здоровья [45]. Детская инвалидность – одна из острейших медико-социальных проблем современного общества, является важнейшей проблемой современности, так как она охватывает большое количество детей, которые нуждаются во внимании и многосторонней поддержке общества, медицинской, социальной, экономической и иной помощи [19, 44]. Уровень детской инвалидности является серьезным индикатором ухудшения состояния здоровья подрастающего поколения [28].

Во всем мире и в России вопрос, связанный с проблемами детей-инвалидов бесспорно актуален. Нерешенные вопросы данной группы населения касаются почти всех сторон нашего общества: от государственного уровня (законодательных актов, социальных программ, различных министерств и организаций, которые призваны оказывать помощь этим детям) до состояния психологической атмосферы семьи. По данным статистики, в РФ количество детей-инвалидов с каждым годом увеличивается [40].

К сожалению, несмотря на предпринимаемые в последнее время меры по совершенствованию службы охраны материнства и детства, в том числе в организации пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний, до 40% детей ежегодно рождаются больными или заболевают в период новорожденности. Эти и другие причины приводят к росту числа детей в возрасте до 4 лет с ограничением здоровья. Кроме того, наличие тяжелого заболевания у ребенка является одной из причин отказа от него родителей, либо развода родителей. По представленным данным Долотовой Н.В. и соавт., около 17% детей-инвалидов лишены семейной среды. Такие дети воспитываются в специализированных учреждениях, а дети в возрасте до 4 лет – в домах ребенка. В 2007–2012 г.г. среди заболеваний, приведших к инвалидности у детей домов ребенка, 1-е место принадлежало врожденным аномалиям развития [24].

Реабилитация детей-инвалидов в нашей стране представляет собой комплексную систему государственных, педагогических, медицинских, психологических, социально-экономических, бытовых и других мероприятий. Реабилитация в детской медицине имеет целью восстановление здоровья и трудоспособности больных детей и возврат детей-инвалидов к активной жизни. Право на бесплатную реабилитационную помощь детям-инвалидам закреплено в законодательстве о здравоохранении [19].

В системе социальной защиты принято понятие «первичная инвалидность», как инвалидность, признанная в результате впервые проведенного освидетельствования граждан в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Следовательно, первичная инвалидность – это число лиц, впервые признанных инвалидами по социальным причинам, в том числе по заболеваемости, бюро МСЭ в течение года [20].

Как известно, рождение ребенка даже с небольшим по размерам дефектом в области верхней губы и неба, является трагедией для новорожденного и его родителей. Трудно предсказать влияние данной стрессовой ситуации на внутрисемейные отношения, а подчас и отношение родителей к ребенку. Весьма острой становится проблема лечения детей-сирот. Не мене важным является показатель численности детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Дети – это наше будущее, и если уже в ранних возрастах они теряют здоровье, то они не смогут в последствие стать полноценными членами общества, участвовать в экономической жизни страны, и самое главное не все из них смогут продолжить род. А в тех случаях если они смогут родить, то, скорее всего их дети будут иметь врожденные аномалии. Весьма большим является процент детей-инвалидов с врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и

хромосомными нарушениями, их численность составляет 102,9 тыс. чел. в 2006 г. в РФ. В некоторых случаях подобные аномалии можно вылечить, но в основном они носят необратимый характер. На протяжении всей жизни данные дети не могут вести нормальный образ жизни, и в большинстве случаев не доживает и до 30 лет [47].

Ухудшение экологической обстановки, социальная напряженность в обществе, неблагоприятные условия труда работающих лиц репродуктивного возраста, низкий уровень соматического и репродуктивного здоровья родителей способствуют росту детской заболеваемости и инвалидности, обуславливают ухудшение качества жизни поколений, увеличение числа детей с врожденными пороками и наследственными болезнями [29, 36].

В публикации Носировой М.П. и соавт., показана распространенность инвалидности в разных странах мира: в Китае 4,9% детей имеют инвалидность из-за болезней, в Великобритании – 2,6%. Данные по Саудовской Аравии варьируют от 4,3% до 9,9% (в среднем 6,3%) от общей численности населения. В Соединённых Штатах дети-инвалиды составляют 12,8% детского населения и относятся к «детям с особыми медицинскими потребностями». В Российской Федерации авторы сообщают об относительно высоких показателях детской инвалидности, по разным оценкам составляющих от 1,5–2,5 до 4,5% детской популяции, как и во всем мире, наблюдается неуклонный рост числа детей-инвалидов. Распространенность детской инвалидности в нашей стране с момента ее регистрации с 1980 по 2012 г. увеличилась почти в 10 раз [39, 45].

Выявлено, что в 2006 г. в Волгоградской области показатель первичной детской инвалидности составил 19,7 на 10 тыс. детского населения [63].

Общее число детей-инвалидов в Якутии составило 241,7 на 10 000 детского населения в 2011 г., а в среднем составляет 253,0 на 10 000 детского населения в год [45].

В 2004 г. показатель первичной детской инвалидности составил в Иркутской области 39,2 случая на 10 тыс. детского населения. По отдельным причинам показатель первичной инвалидности определяется врожденными аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями – 9,6 случаев [23].

Проблема детской инвалидности в Тамбовской области является чрезвычайно актуальной, так же как во многих регионах РФ и в мире в целом. Положительным является факт, что интенсивный показатель детской инвалидности (на 10 тыс. детского населения) снизился с 49,8 до 24,7. На формирование инвалидности среди детей оказывают влияние в основном 2 группы факторов: медицинские и социальные [25].

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, в регионе за период 2011–2017 гг. удельный вес детей-инвалидов (0–17 лет) регистрировался в возрасте 10–14 лет – 34%, 5–9 лет – 30%, 15–17 лет и 0–4 года – по 18%; с впервые установленной инвалидностью – в возрасте 0–4 года – 51%, 5–9 лет – 25%, 10–14 лет – 17%, 15–17 лет – 7% [31].

Результаты исследования, проведенного в Оренбургской области, свидетельствуют о том, что показатели детской инвалидности в Оренбуржье значительно превышают среднероссийский уровень. При этом показатель первичной детской инвалидности колебался и максимально снижался в 1998 году до 15,8 на 10 000 детского населения, а затем значительно повышался в 2003 году до 35,9, к 2012 году показатель составил 27,2 [41].

Распространенность инвалидности среди детей в возрасте от 0 до 17 лет в Чувашской Республике (ЧР) за 10 лет отличалась по годам с максимальным показателем в 2006 г. (206,5‰) и минимальным в 2002 г. (179,0‰) ($p < 0,05$). В 2011 г. общее число детей-инвалидов в Чувашской Республике составило 4720 человек. Распространенность детской инвалидности в несколько выше, чем в РФ. Анализ распространенности и структуры инвалидности по обусловившему ее заболеванию показал следующее. Первые три места в структуре инвалидности среди детей ЧР стабильно принадлежат психическим расстройствам и расстройствам поведения, болезням нервной системы и врожденным аномалиям развития [28].

Уровень общей инвалидности врожденных аномалий среди детей от 0 до 17 лет за период с 2001 г. по 2014 г.г. составил в Астраханской области 42,7; в г. Астрахани – 45,7; в сельских районах – 34,6 на 10 тыс. детей 0-17 лет. Среди детей в возрасте 0-4 года распространенность детской инвалидности врожденных пороков развития составила, в среднем, 47,8 на 10 тыс. детей соответствующего возраста, что на 31,0% меньше уровня подростков [38].

В Калужской области в 2005-2009 г.г. уровень показателя впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 14 лет, исходя из расчета на 10 000 человек соответствующей когорты населения, наблюдался ежегодно в среднем на 12,6% больше, чем среди подростков, а у мальчиков – на 34,4% больше, чем среди девочек. В 2009 г. по классу болезней «Врожденные аномалии» первичная инвалидность у детей была признана в возрасте от 4 до 14 лет в 26,5%, а среди подростков (15-17 лет) всего в 7,6% случаев. Следовательно, первичная инвалидность по болезням этого класса возникает в большинстве случаев у детей сразу после рождения и в первые 3 года их жизни [20].

По данным, представленным Ивашиной С.В. и соавт., по Приморскому краю за анализируемый период 2004 – 2008 гг. отмечается снижение показателя первичной инвалидности детей с 25,6 в 2004 г. до 19,7 на 10 тыс. детей в 2008 г. Среди причин первичной детской инвалидности к наиболее значимым относятся – врожденные аномалии, в 2008 г. показатель на 10 тыс. детей до 0-17 лет составил 4,31 (в предыдущие годы 4,50-6,29 на 10 тыс.). Наиболее многочисленной группой в возрастной структуре первичной детской инвалидности были дети в возрасте до 3-х лет и дети 8-14 лет (42,2% и 22,2% от общей численности детей-инвалидов соответственно). Для каждой возрастной группы детей определены приоритетные заболевания, приводящие к инвалидности: – для детей первых 3-х лет жизни – врожденные аномалии и болезни нервной системы [29].

Изучение состояния первичной инвалидности детей в возрасте до 18 лет в Омской области проводилось Запарий С.П. и соавт., по данным статистического отчета за 2007–2009 гг. Уровень первичной инвалидности у детей в Омской области имеет тенденцию к снижению с 24,3 в 2007 г. до 21,4 в 2009 г. на 10 тыс. детского населения. В г. Омске показатель сохранялся на уровне 22,1– 22,2–22,7 на 10 тыс. детского населения соответственно по годам. В структуре первичной инвалидности по классам болезней у детей в Омской области в 2007–2009 гг. лидирующие ранговые места занимали: врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 31,0 % (2007 г. – 31,7 %, 2008 г. – 34,8 %) [27].

При описательном анализе общей инвалидности детей за временной период ведения мониторинга получены следующие результаты: число административно-территориальных образований Алтайского края – 66, средний показатель инвалидности детей на 10 000 детского населения – 220,84. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения составляют 11,88% от всех причин. Исследование основных факторов риска формирования инвалидности детского населения в Алтайском крае выявило следующие закономерности: инвалидизация детей регистрируется в условиях низкого уровня культуры и качества жизни населения, в том числе недостаточного благоустройства жилья, низкого развития социальной инфраструктуры, недостаточной оплаты труда работающих. Отмечена прямая связь между уровнем инвалидности и обеспеченностью медицинскими кадрами [46].

В Ивановской области в 2012 г. отмечается рост детей, впервые признанных инвалидами 28, 3 на 10 тыс. детского населения [43].

Анализ отечественной литературы за период с 1998 г. по 2017 г. по вопросам, касающимся инвалидности детей в РФ выявил следующее, причинами первичной инвалидности детского населения являются врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, 1-е место они занимали за исследуемый период в Волгоградской и Ивановской областях, в Якутии. В Самарской области за период наблюдения с 2011 по 2017 г.г. среди ведущих причин, обусловивших возникновение инвалидности у детей третье место занимают врожденные аномалии, на 1 января 2013 года в Оренбургской области в структуре причин первичной детской инвалидности также третье место занимали врожденные аномалии.

По данным Минтруда России в 2019 году было зарегистрировано впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет 76464 человек, из них инвалидность вследствие врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений – 11971.

Несмотря на достижения естествознания и медицинской науки в частности, прогрессивное развитие системы здравоохранения, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья человека, рост инвалидности детского населения сохраняется повсеместно [59].

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число инвалидов во всех странах достаточно велико и четко прослеживается тенденция к его увеличению [40]. Из числа взрослых в возрасте до 50 лет почти 25% людей с ограниченными возможностями – это инвалиды с детства, вследствие чего ожидаемая продолжительность их жизни уменьшается [28].

Начиная с 90-х годов прошлого века проблему защиты прав и интересов детей-инвалидов все чаще рассматривают с позиций качества жизни ребенка и его семьи. При этом улучшение качества жизни предусматривает необходимость комплексной медико-социальной реабилитации, психологической коррекции, физической адаптации ребенка с ограниченными возможностями. Анализ данных научной отечественной литературы свидетельствует о том, что, несмотря на все большее внимание, уделяемое вопросам инвалидам детства, эта проблема, особенно в региональном аспекте, остается актуальной и недостаточно изученной [46].

Изучением качества жизни детей, которые страдают ВРГН, занимались Мэн Чжоу и соавт. из Китая, также они изучали факторы, влияющие на качество жизни таких детей. В качестве экспериментальной группы были выбраны 164 ребенка и подростка с ВРГН, которые уже перенесли челюстно-лицевую операцию и ортодонтическое лечение в Стоматологической больнице Сяйчжоу, и 102 здоровых детей и подростков были выбраны в качестве контрольной группы. Обе группы исследовались с помощью общей информационной анкеты и шкалы качества жизни детей и подростков (CAQOL). Результаты были проанализированы, а факторы, влияющие на качество жизни, были оценены с помощью многофакторного регрессионного анализа с использованием программного пакета SPSS 19.0. Общие баллы CAQOL и большинство баллов по подшкале (отношения учителя и ученика, отношения со сверстниками, отношения родителей и детей, самосознание, физический дискомфорт, отрицательные эмоции, отношение к домашнему заданию, доступ к транспорту из дома, внеклассные занятия, самостоятельная работа). Результаты в экспериментальной группе были достоверно ниже по сравнению с контрольной группой ($P < 0,05$). Таким образом, качество жизни детей с ВРГН продолжает оставаться на низком уровне. Важными факторами, по результатам исследования Мэн Чжоу и соавт., влияющими на качество жизни детей с ВРГН являются: уровень образования родителей, вид врожденной расщелины губы и неба, доход семьи, отношением воспитателей или опекунов к таким детям, и территориальный признак.

Качество жизни детей и подростков с врожденными пороками ЧЛО также снизилось по мере того, как люди стали воспринимать возрастающую тяжесть лицевых пороков, говорится в исследовании П. Агбенорку. Исследования показали снижение качества жизни подростков с врожденными пороками развития ЧЛО по сравнению со здоровыми подростками, а также частые сообщения о стигматизации.

В структуре первичной инвалидности по классам болезней у детей во всех регионах лидирующие ранговые места занимают врожденные аномалии (пороки развития).

До 2010 г. по частоте формирования инвалидности на 1-м месте находились врожденные аномалии развития, деформации и хромосомные нарушения. О преобладании врожденной патологии в качестве причины инвалидности свидетельствуют наблюдения разных авторов, которые подчеркивают, что основу детской инвалидности формирует врожденная и наследственная патология, а также генетически детерминированная мультифакториальная. Проблема заболеваемости и инвалидности вследствие врожденной патологии является актуальной и требует особого внимания со стороны органов здравоохранения и социальной защиты [28].

По данным Европейской академии по изучению проблем детской инвалидности, около 75% случаев тяжелых врожденных аномалий и 33% случаев прочих аномалий приводят к инвалидности. Врожденные аномалии являются причинами, приводящими к ранней и тяжелой инвалидизации, и определяют развитие инвалидности примерно у 7 детей из 1000. По данным Росстата в структуре инвалидности у детей в России в 2014 г. первое место принадлежало психическим расстройствам и расстройствам поведения (22,8%), второе место – врожденные аномалии (пороки развития), деформациям и хромосомным нарушениям (20,6%), третье – болезням нервной системы (20,0%) [11, 38].

Врожденные аномалии – важные причины младенческой и детской смертности, хронических заболеваний и инвалидности. По оценкам ВОЗ, 303 000 новорожденных умирают в течение 4 недель после рождения ежегодно во всем мире из-за врожденных аномалий. В свою очередь, врожденные аномалии могут способствовать длительной инвалидности, что может иметь серьезные последствия для отдельных лиц, семей, систем здравоохранения и общества [79].

Врожденные пороки развития человека являются актуальными медико-социальными проблемами, что связано с выраженными нарушениями функциональной деятельности различных органов и систем организма, а также сложностью адаптации больных в обществе, особенно это касается детей [30].

В антенатальной патологии врожденные пороки развития челюстно-лицевой области по частоте распространённости занимают второе место среди всех врожденных пороков развития человека. Врожденные расщелины губы и неба составляют более 75 % пороков, возникающих в челюстно-лицевой области [32]. Врожденная расщелина верхней губы и неба является наиболее часто встречающимся пороком развития и занимает среди аномалий развития челюстно-лицевой области первое место [56].

Врожденные пороки развития лица и челюстей – одна из основных и сложных проблем стоматологии детского возраста [34]. Среди всех видов пороков развития челюстно-лицевой области частота рождения детей с расщелиной верхней губы и неба самая высокая, данная патология составляет около 13% всех врожденных пороков развития человека. По данным ВОЗ, они встречаются с частотой 0,6-1,6 случая на

1000 новорожденных. В России с челюстно-лицевой патологией рождается в среднем 1 на 800 новорожденных. Число больных с этой патологией во всем мире постоянно увеличивается, каждая пятая типичная расщелина ЧЛО является компонентом тяжелого синдрома [50,61]. Так, например, диагноз врожденная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба встречаются в России с частотой 1:500 – 1:1000 новорожденных. В Москве и Московской области средние показатели составляют 1:620-1:740 [17]. ВРГН встречается примерно у 1-2 детей на 1000 новорожденных в развитых странах. Врожденная расщелина губы примерно в 2 раза чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, а врожденная расщелина неба чаще встречается у девочек. В 2017 году эта патология привела к смерти около 3800 человек во всем мире по сравнению с 14 600 случаями смертей в 1990 году, ранее это состояние было известно как «заячья губа» из-за его сходства с зайцем или кроликом, но теперь этот термин обычно считается оскорбительным [80].

Среди аномалий развития, ранняя диагностика и качественная коррекция которых служит решающим фактором профилактики тяжелых сопутствующих заболеваний, одно из ведущих мест занимают врожденные пороки челюстно-лицевой области с несращением губы и/или нёба. Код данной патологии по МКБ-10: Q35 – Q37 [42, 61].

Врожденная расщелина губы и нёба — одна из тяжелейших врожденных аномалий человеческого организма, тяжелый порок развития челюстно-лицевой области, сопровождающийся грубыми эстетическими, анатомическими и функциональными нарушениями органов головы и шеи, приводящая к тяжелым эстетическим дефектам. Степень выраженности косметического дефекта зависит от множества факторов и их негативного влияния на плод в разные сроки эмбриогенеза. Выраженность анатомических и функциональных нарушений при врожденной расщелине верхней губы и неба зависит от формы, величины расщелины, возраста ребенка, сопутствующей патологии, проведенного лечения. Трудности восстановления нарушенных жизненно важных функций питания, дыхания и речеобразования, анатомического восстановления верхней губы, носа и верхней челюсти, мимики и слуха в условиях растущего организма являются причиной инвалидизации детей с расщелинами губы и нёба с первых дней жизни на долгие годы, либо пожизненной инвалидизации. За небольшим исключением, такие дети имеют психические отклонения. У детей с данной патологией регистрируется высокая распространенность сопутствующих заболеваний (заболевание ЛОР-органов, органов желудочнокишечного тракта, дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем). Лечение расщелин губы и нёба — сложная многогранная и не решенная до конца проблема. Основными принципами успешного лечения являются комплексный подход, выполнение всех основных этапов хирургического лечения в возрасте до 1 года, диспансерное наблюдение в течение 18 лет в условиях специализированного центра, в связи с этим должна быть четкая поэтапная реабилитация и отла-

женная и скоординированная работа врачей различных профилей под руководством специалистов отделения детской челюстно-лицевой хирургии. Ранняя диагностика и оперативное лечение способствуют восстановлению функционирования челюстно-лицевой области и сокращают вероятность социальной дезадаптации детей. Постоянное сотрудничество врача и родителей ребенка является неотъемлемым фактором. Charlotte W. Lewis и соавт. утверждают, что от 10% до 25% детей с ВРГН будут иметь стойкую речевую проблему, связанную в основном с данной врожденной патологией, которая называется небо-глоточной недостаточностью, и возникает часто после операций, проведенных на нёбе. Кроме того, у данной категории пациентов – детей наблюдаются различные формы нарушения речи и голосообразования, которые можно разделить на три группы: ринолалия, ринофония, дислалия. Дислалия – нарушение звукопроизношения, обусловленное нарушениями в строении костного и мышечного отделов периферического речевого аппарата. Новорожденные с данным пороком не в состоянии создать отрицательное давление в ротовой полости, в результате чего нарушается акт сосания груди и глотания. Нарушение речи может быть и единственным функциональным признаком врожденной расщелины неба скрытой, которое выявляется в возрасте 1,5–3 лет в период активного речевого развития. В исследовании, проведенном, Nigora M. говорится о том, что в отделении отоларингологии Ташкентской Медицинской Академии наблюдали 215 детей с ВРГН в возрасте от 1,5 до 15 лет, и установили диагноз органическая дисфония у 27,4% больных. Жалобы на нарушения голосовой функции, такие как, назальность, охриплость различного вида тяжести, были у 151 (70,2%) ребенка, а функциональная дисфония была диагностирована у 92 (42,8%) детей. Jaqueline Lourenço Cerom и соавт., были проанализированы медицинские карты 1000 пациентов с расщелиной губы и неба, перенесших хирургическое лечение в период с 1988 год. Результаты проведенного исследования показали, что у 239 пациентов наблюдались жалобы на потерю слуха в одном или обоих ушах, но только 3,8% респондентов сообщили о жалобах на слух [49, 37, 10, 32, 12, 21, 56, 57, 52, 26, 9, 8,55, 67, 81, 33].

Данная патология усугубляется сопутствующими проблемами, такими как, экссудативный средний отит (ЭСО). Махкамова Н.Э. провела аудиологическое обследование 54 детей в возрасте от 2 до 16 лет с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Дети находились на различных этапах реабилитации в отделении детской хирургической стоматологии и ЛОР-болезни третьей клиники Ташкентской медицинской академии. Результат исследования представлен таким образом, у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в 61,1% случаев отмечалось наличие ЭСО. Этим детям требуется проведение комплексного этапного лечения, заключающегося в предварительной консервативной терапии, при невозможности проведения которой, или ее неэффективности, необходимо хирургическое лечение — тимпаностомия. Полученные результаты исследования свидетельствует о высоком проценте развития ЭСО у детей с врожденной расщелиной верхней губы

и неба. Данное обстоятельство требует коренного пересмотра лечебной тактики стоматологов, педиатров и оториноларингологов при данной патологии.

Специализированная медицинская и социальная помощь детям с ВРГН должна начинаться в период планирования деторождения, или с первого обращения пациента или родителей больного ребенка в медицинское учреждение. Если раньше к детскому челюстно-лицевому хирургу обращались родители новорожденного ребенка с расщелинами верхней губы, то вот уже несколько лет будущие родители обращаются за консультацией на этапе выявления патологии при ультразвуковом обследовании. Такие консультации нередко проходят в рамках перинатального консилиума, когда в ходе беседы с родителями определяются план и ориентировочные сроки лечения, и всегда сопровождается демонстрацией фотографий ранее прооперированных пациентов; врач дает советы по особенностям ухода и вскармливания таких детей. Учитывая, что лечение (реабилитация) большинства таких пациентов сопряжено с большими затратами, становится очевидной необходимость ранней качественной диагностики этих аномалий, а также четкое соблюдение преемственности между медицинскими организациями в процессе выявления и ведения таких больных [42]. Пренатальная (дородовая, внутриутробная) диагностика ВПР лица плода проводится в ходе УЗИ с использованием двух- и трехмерной визуализации после 11,5-12-й недели беременности, когда ЧЛЮ заканчивает свое формирование и развитие. УЗИ-исследование – одна из важнейших процедур по контролю развития плода в пренатальном периоде. В России проводят три последовательных УЗИ-исследования за период беременности матери. Первое УЗИ выполняют на сроке беременности 12–13 нед., второе – 19–23 нед., третье – 32–36 нед. Это исследование первого уровня и все результаты, рекомендации находятся в участковых женских консультациях. Женщины с отклонениями, которые выявили при мониторинге первого уровня, становятся пациентами второго уровня и направляются для своевременного прохождения дальнейших обследований и наблюдений, при выявлении грубых аномалий, несовместимых с жизнью будущего ребенка, – в медико-генетическую консультацию [16, 17, 54, 26].

Реабилитация пациентов с врожденными расщелинами губы и неба является одной из сложнейших задач современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, она является длительным и многоэтапным процессом (от 0 до 18 лет), где только комплексная терапия, усилия всех специалистов, семьи и самого ребенка приводят к полному излечению и социальной адаптации. Первыми специалистами, с которыми контактирует новорожденный ребенок с ВРГН и его родители, являются акушер-гинеколог и врач-неонатолог (педиатр). Эти врачи хорошо осведомлены о проблемах, возникающих уже с первых часов жизни ребенка, родившегося с расщелиной верхней губы и неба, у которого, в зависимости от вида дефекта, в той или иной степени нарушены процессы сосания, глотания, дыхания. Врач-неонатолог обеспечивает выбор и оптимальный способ кормле-

ния детей с ВРГН, который вместе с врачом-ортодонтом в роддоме определяют способ кормления ребенка. Основная роль на начальном этапе комплексной реабилитации отводится челюстно-лицевому хирургу, который выполняет хирургическую коррекцию ВПР. Улучшение качества жизни ребенка, его социальная адаптация в семье и обществе, полное восстановление функции зубочелюстной системы зависят от своевременного, полноценного и квалифицированного оказания лечебных мероприятий с участием многих высококвалифицированных специалистов: неонатолога и педиатра, в функциональные обязанности которых входит – наладить питание, выявить и провести коррекцию различной соматической патологии, профилактика ОРВИ, подготовка пациентов к оперативным вмешательствам; стоматолога и ортодонта, которые выполняют при необходимости ортодонтическую коррекцию врожденных расщелин неба, вторичных деформаций зубочелюстной системы, восстановление зубного ряда; нейрохирурга, отоларинголога, осуществляющего лечение и профилактику заболеваний полости носа, глотки и среднего уха; логопеда и психолога – психологические реабилитационные мероприятия, необходимые для полной социальной адаптации ребенка; терапевта, невролога, генетика, оториноларинголога, хирурга, педагога, психиатра, сурдолога, врача-реабилитолога, психоневролога, нейрохирурга, окулиста; обязательным является выполнение УЗИ сердца, ЭКГ, оказывающих им поддерживающие виды лечения и реабилитации. В настоящее время активно ведется поиск наиболее эффективных методик, позволяющих устранить не только анатомические дефекты, но и функциональные нарушения дыхания, питания, речи, мимики. При оказании специализированной помощи детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области необходимо руководствоваться основными принципами: комплексность, этапность и преемственность, своевременность, последовательность и периодичность проведения лечебно-реабилитационных мероприятий [18, 17, 21, 56, 58, 53, 14, 26, 60, 54].

С первых дней после рождения обнаруживается расстройство функции сосания и глотания. Ребенок не берет грудь матери, а при искусственном вскармливании легко захлебывается и может аспирировать жидкую пищу. Неполноценность внешнего дыхания обуславливает восприимчивость детей к воспалительным заболеваниям верхних дыхательных путей и легких [48].

Дети с данной патологией в последствие становятся инвалидами, живущими в детских домах. Стоит отметить, что дети с пороками челюстно-лицевой области имеют характерный внешний вид и поэтому часто расцениваются как умственно-отсталые и нежизнеспособные. Однако, в большинстве случаев такие дети интеллектуально развиты. Поэтому, при своевременном комплексном подходе к лечению и реабилитации с применением современных технологий, недостатки внешности таких детей можно свести к минимуму, улучшив тем самым качество их жизни. Разрешение этих проблем является важной частью лечения маленького пациента, сравнимая с ликвидацией дефектов с помощью хирургических

операций. Комплексное лечение таких детей состоит из хирургического, ортодонтического лечения и логопедической коррекции речи. Так, после выписки из роддома в специализированном центре проводится первый комплексный осмотр ребенка, включающий составление индивидуального плана медицинской реабилитации, определение необходимости хирургического ортодонтического лечения и первого этапа оперативного лечения, проводимого индивидуально для каждого ребенка. В период сформированного временного прикуса, а затем и сменного, проводится его ортодонтическое лечение двухлетнего ребенка с помощью съемных пластин и функциональных аппаратов, а при выраженном несоответствии челюстей используется несъемная внутриротовая конструкция и лицевые маски. Одновременно с этим, в амбулаторных и стационарных условиях логопед проводит занятия с ребенком, направленные на его реабилитацию в социуме, а также мероприятия по психолого-педагогической коррекции. Завершающим этапом ортодонтического лечения в постоянном прикусе является ношение пациентом брекет-системы с последующим устранением дефекта зубной дуги. Результатом поэтапного лечения детей и подростков наступает полное восстановление нарушенных функций организма и компенсация всех имевших ранее ограничений жизнедеятельности, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1013н «Об утверждении классификации и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», не является основанием для установления у них инвалидности [31].

По данным итогов мониторинга решений бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по установлению инвалидности детям: чаще всего в установлении или продлении группы инвалидности в 2015 году отказывали больным наследственным заболеванием обмена веществ фенилкетонурией и расщеплением верхней губы и неба («заячья губа»). Но в целом рост отказов при освидетельствовании по детям незначительный и составляет 3%.

Со слов бывшего Заместителя министра труда и социальной защиты Григория Лекарева, происходит увеличение отказов при первичном освидетельствовании детей с врожденной расщелиной губы и неба — процент отказов вырос на 29% при первичном освидетельствовании, а при продлении инвалидности или при повторном освидетельствовании на 23%.

Согласно современным воззрениям, основным критерием признания ребенка инвалидом является заболевание, приводящее к таким последствиям, из-за которых он не может вести обычную для своего возраста жизнь. Тяжелые нарушения здоровья и обусловленные ими стойкие ограничения роста и развития в детском возрасте, препятствующие воспитанию и обучению, приобретению навыков и усвоению знаний больным ребенком, являются основанием для установления ему инвалидности. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалид — лицо, которое имеет нарушение

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» [28, 40, 59].

ВРГН — это серьезное врожденное заболевание, которое вызывает нарушения жизненно важных функций и часто требует многолетнего лечения и комплексной реабилитации, опубликовано на информационном сайте о здоровье «Доктор Питер».

Для получения статуса ребенок — инвалид профильная комиссия должна определить как минимум одно нарушение ниже перечисленных видов жизнедеятельности: самостоятельное передвижение; социальное взаимодействие (речь, общение, способность к эмпатии); ориентирование в пространстве; самоконтроль; обучаемость; самостоятельное выполнение личных нужд.

У детей с ВРГН чаще всего нарушено социальное взаимодействие, так как у таких детей, как правило, проблемы с речью, что в дальнейшем влияет на обучаемость и социальную адаптацию ребенка в обществе. Кроме того, дети с данной патологией нуждаются в особых условиях для образовательного процесса и в медикаментозном лечении, а это также является обязательным критерием получения статуса ребенка-инвалида.

В Минтруде внесли изменения в приказ «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы». Право на государственную помощь получают новые категории граждан. В список болезней вернутся те, наличие которых даёт право получить инвалидность. В первую очередь, «заячья губа» и инсулинозависимый диабет. По нынешним правилам все эти серьезные заболевания и врожденные дефекты считаются «незначительными нарушениями». По мнению чиновников, разработавших действующий сегодня приказ, пациент с пожизненной зависимостью от инсулина или расщелиной губы и неба теряет всего лишь от 10 до 30% нормальных функций организма. А для присвоения инвалидности нарушение должно быть более 30%. Вступивший в силу приказ Министерства труда и социальной защиты «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы» ввел новые принципы присвоения инвалидности. Степень нарушений, вызванных определенными патологиями, рассчитывается в процентах — от 10 до 100. При этом расщелина губы и неба считается незначительным нарушением, а потому их обладателям статус инвалида не полагается.

И все таки категория "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет устанавливается: при врожденных, наследственных пороках развития челюстно-лицевой области со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями функции пищеварительной системы, нарушениями языковых и речевых функций в период проведения многоэтапных сложных видов

реабилитации, в том числе при первичном освидетельствовании детей с врожденной полной расщелиной губы, твердого и мягкого неба [1, 2].

В Москве проживает около 1,2 млн. людей с ограниченными возможностями, в том числе 35 400 детей-инвалидов. Ребенок-инвалид, попадающий под льготы, получает право на бесплатные протезы и пластины. «Заячью губу» и «волчью пасть» можно исправить, и чем раньше, тем лучше, — считает хирург челюстно-лицевой направленности Михаил Большаков. — Но деньги на эту высокотехнологичную операцию есть далеко не у всех, а если дефектом не заниматься, последствия будут тяжёлыми: социальная дезориентация, нарушение речи, неспособность нормально питаться. Если детям с этими дефектами будут присваивать инвалидность, их можно будет бесплатно оперировать, и реабилитация, скорее всего, пройдет без осложнений».

Присвоение инвалидности — это, прежде всего предоставление льгот. Нововведение Минтруда России в первую очередь должно помочь пациентам бюро МСЭ — людям с ограниченными возможностями. Присвоенная в официальном порядке инвалидность и её группа представляет человеку определённые социальные гарантии государственной поддержки. В них входят ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые человек с ограниченными возможностями получает вместо отменённых, десять лет назад натуральных льгот, возможность пользоваться бесплатными лекарствами, санаторно-курортным лечением, проездом.

В феврале 2016 года вступил в силу новый приказ Минтруда с дополненной классификацией и критериями по девяти нозологиям, в том числе и расщелина губы и неба. По словам руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаила Дымочки, в 2016 году было проверено около 5 тыс. отказов в установлении инвалидности детям. А с учетом новых уточненных критериев проведения этой процедуры, инвалидность восстановили 440 детям. При этом 160 изменений отрицательного решения на положительное касались детей с фенилкетонурией, 130 — с расщелиной губы и неба, 52 — с инсулинозависимым сахарным диабетом.

Жительница Новосибирска Юлия Горбунова, воспитывающая ребенка с врожденной патологией, добилась возвращения статуса инвалидности и соответствующих льгот на лечение детям с врожденной расщелиной губы и неба. Ее петиция на Change.org собрала почти 300 тыс. подписей. И пусть для этого понадобилось более двух лет, но все же детям с врожденной расщелиной губы и неба вернули статус инвалидности и соответствующие льготы на лечение.

Таким образом, говорить о том, что нарушения, которые имеются у детей с расщелинами губы и неба, незначительные — просто недопустимо. При этом на сегодняшний день большинство таких детей не являются инвалидами.

Проблема получения инвалидности детям с ВРГН затрагивает и врачей — хирургов, об этом рассказала Юлия Степанова, заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Детского ортопедического института им. Турнера: «К нам часто обращаются родители

наших пациентов с просьбой выдать заключение о необходимости установления или продления инвалидности ребенку, конечно, мы такие заключения даем, но решение о предоставлении или не предоставлении статуса инвалида принимаем не мы. Даже в Санкт - Петербурге в разных районах города по-разному принимают решения по поводу установления инвалидности, что уж говорить о других регионах. Очень много жалоб от наших пациентов из Псковской области — там, вообще, отказывают всем, независимо от серьезности патологии».

Но одно дело, когда новорожденному с незначительными изменениями в формировании верхней губы или неба в трехмесячном возрасте выполняется плановая операция, ликвидирующая все нарушения, и он не получает инвалидности. И совсем другое, когда ребенку требуется не только несколько корректирующих операций по мере роста, но и длительная ортодонтическая реабилитация, занятия с логопедом — дорогостоящий курс лечения.

Методическую помощь и поддержку со стороны семей, столкнувшихся с данной проблемой, можно найти на первом российском интернет - портале для инвалидов Disability.ru.

Подробную информацию о том, когда можно оформить группу инвалидности, как получить направление на медико-социальную экспертизу или как пройти переосвидетельствование жители г. Москвы могут получить на сайте mos.ru.

На форуме «Улыбки наших детей» многие родители получают помощь и находят интересующую их информацию по оформлению инвалидности детям с ВРГН.

В г. Кемерово создан Центр профилактики и лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области, сотрудники которого помогают родителям по всем направлениям, начиная с профилактики и заканчивая комплексной реабилитацией детей с ВРГН. Данный Центр после реорганизации работает по следующим принципам: комплексность, неотложность, последовательность и периодичность. Развитие взглядов на проблему лечения и комплексной реабилитации пациентов с врожденной патологией ЧЛЮ привело к пониманию, что только оперативной коррекцией дефекта невозможно добиться нужного результата. В связи с этим в центре реализуется комплексный подход в реабилитации детей-инвалидов с привлечением специалистов широкого профиля: хирург, генетик, оториноларинголог, стоматолог-ортодонт, педиатр, логопед, психотерапевт, ортопед-стоматолог. Для достижения оптимального результата лечения коллектив центра работает в кооперации со специалистами других медицинских учреждений. Своевременная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь дает исключительную возможность скорректировать имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, в ряде случаев устранить их, значительно снизить степень социальной недостаточности детей-инвалидов и детей с отклонениями, достичь максимально возможного для ребенка уровня общего развития, образования, степени интеграции в обществе. Разработка системы информированности о работе центра позволила брать детей с

врожденной патологией ЧЛО на учет в раннем возрасте. Благодаря этому, начиная с 2005 г., 90–95% детей-инвалидов регистрируют в базе данных центра в течение первых месяцев жизни. В 1999–2003 гг. количество таких детей составляло 70–75%. Инвалидность к 15 годам имеют 2,2% подростков (в основном пациенты с тяжелой ортодонтической патологией или получившие в текущем году хирургическую коррекцию). Комплексное исследование показало, что рост рождаемости детей с врожденными расщелинами губы и неба в Кемеровской области, необходимость особого подхода к лечению и профилактике пороков развития ЧЛО являются предпосылкой к оптимизации работы Центра профилактики и лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области, способного всесторонне решать вопросы комплексной реабилитации данного контингента. О социальной эффективности реализации совершенствования организационной структуры центра свидетельствует высокий уровень удовлетворенности пациентов качеством лечебно-диагностического процесса. Алгоритмы диагностики и лечения детей с врожденной патологией ЧЛО, разработанные специалистами центра, обеспечивают высокий уровень оказания помощи, скорейшую реабилитацию, снятие инвалидности. Сокращение государственных выплат данному контингенту населения позволяет получить значительный экономический эффект в масштабах государства. Разработанная система учета и мониторинга детей с врожденной патологией ЧЛО обеспечивает полноту и своевременность выявления и охвата диспансеризацией больных вне зависимости от их социально-экономического положения, ответственности и сознательности родителей. Возможность контроля всех пациентов исключает необходимость дублирования информации в родильных домах и поликлиниках. Учет территориального распределения детей с врожденной патологией ЧЛО, в том числе прогнозирование рождаемости, позволяет планировать необходимые материальные затраты и людские ресурсы для оказания помощи таким пациентам в условиях специализированных центров [14].

Согласно положению статьи 1 Закона «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ о присвоении инвалидности детям в 2020 году, инвалидом считается ребенок, имеющий нарушение здоровья, связанное с расстройством функций организма. Попадают в категорию инвалидности в 2020 году дети с ВРГН в связи с внешними физическими уродствами, отсутствием нормального функционирования языка и речи и нарушенной работой органов пищеварения, дыхательной системы.

Не только пенсии в виде ежемесячных выплат положены гражданам РФ. Семьи детей с ограниченными способностями в 2020 году могут рассчитывать на такие льготы: льготы на оплату коммунальных услуг – 50%; льгота на телефонную связь – 50%; мама ребенка-инвалида, которому еще не исполнилось 16 лет, имеет право на неполный рабочий день или неделю; организация не имеет права отказать маме таких детей в трудоустройстве и занижать заработную плату; организация по своей инициативе не имеет права уволить маму ребенка-инвалида; один из родителей или опекун имеет право на дополнительные

4 выходные в месяц; бесплатный проезд в общественном транспорте общегородского или природного сообщения; постоянная скидка размером в 50% на все виды транспорта, ее действие распространяется на период с 1 октября по 15 мая каждого года; первоочередное право зачисления в детский сад при возможности посещать его по состоянию здоровья; освобождение родителей от оплаты услуг детского сада; первоочередное право зачисления в ВУЗ в случае предоставления необходимых квот и успешной сдачи вступительных экзаменов; бесплатное получение препаратов по рецепту, выписанных лечащим врачом; бесплатное получение протезов и другой ортопедической продукции; получение санаторно-курортной путевки на ребенка и одного сопровождающего человека.

Часто родителей интересуют вопросы регулирования финансовых выплат детям-инвалидам, информацию по данному вопросу можно найти в ФЗ № 166 статье 18. В соответствии с ней данная категория каждый месяц получает пенсионное обеспечение, которое дополняется ежемесячными денежными выплатами. Рассматриваемые выплаты, как и другие виды государственных пособий, ежегодно индексируются в соответствии с правительственными указами. Помимо ежемесячных выплат, детям, имеющим инвалидность, и их родителям или опекунам государство предоставляет широкий спектр социальных льгот: ребенок, имеющий статус инвалида, имеет право бесплатно пользоваться городским коммунальным транспортом (за исключением такси). На междугородные маршруты скидка составляет 50%, но только в промежутке между 1 октября и 15 мая; дети-инвалиды имеют первоочередной приоритет при наборе в детские сады. В случае необходимости могут посещать специализированные образовательные учреждения, где им будет оказана необходимая педагогическая поддержка. Также такие дети имеют право на индивидуальное обучение в школе; лекарства и специальные технические средства, если на них имеется рецепт, предоставляются таким детям бесплатно.

Вопросам комплексной реабилитации посвящена Глава 3 ФЗ № 181 в отношении детей, имеющих инвалидность. В ней описаны общие принципы работы Федеральной программы, направленной на интеграцию таких детей в общество и предоставление им возможности получить максимальную самостоятельность. С этой целью созданы государственные межведомственные службы, занимающиеся разработкой и внедрением мер реабилитации детей-инвалидов. Основные задачи данной программы определяются так: восстановление функций организма детей-инвалидов (протезирование, терапия, хирургия); создание всех необходимых условий для профессиональной самореализации (приобретение специальности, нахождение рабочего места); интеграция в социум на любом уровне, начиная от юридических разбирательств в государственные органы и заканчивая психологической помощью для установления контакта с окружающими.

Дети инвалиды, как категория граждан с особыми потребностями, имеют право на получение различных услуг бесплатной медицинской помощи, в частности: базовая медицинская помощь, специализированная

медицинская помощь - в случае необходимости ребёнок-инвалид может получить бесплатное лечение, требующее применения технических средств или особых методик, а для пациента с ВРГН этот вид помощи является основным и необходимым, скорая медицинская помощь - данный вид помощи также осуществляется абсолютно бесплатно, даже если требует специализированных мер.

Отдельно стоит отметить санитарно-профилактическое лечение. Дети, имеющие статус инвалида, обладают правом на ежегодную путёвку в рекреационные медицинские центры. В большинстве случаев продолжительность такого отдыха составляет 21 день.

Социальная поддержка родителей несовершеннолетних категории «дети-инвалиды» заключается в ряде мер, принимаемых Правительством Федерации. Они направлены на обеспечение достойного проживание ребенка, облегчение ежедневных хлопот, связанных с его обслуживанием и воспитанием, и заключаются в следующем: предоставление необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, наличие налоговых льгот, сокращение расходов на оплату услуг ЖКХ, создание более или менее комфортных условий для ухода за ребенком путем предоставления дополнительных трудовых гарантий, назначение выплаты трудоспособным родителям по уходу за инвалидом, обеспечение жильем или земельным участком, при наличии такой потребности.

Матери, которые воспитывают детей этой категории без помощи другого родителя, пользуются двумя видами привилегий: как одинокие родители и семьи с инвалидами.

ПП РФ №607 от 16 мая 2019 года вносит изменения в процедуру медицинского освидетельствования для назначения инвалидности. Теперь получить группу будет проще. Текст постановления устанавливает следующие корректировки: направление на МСЭ передается в бюро в электронном виде без участия инвалида, граждане смогут подавать заявление на получение копий решений и актов медико-социальной экспертизы с помощью Госуслуг, на портале можно обжаловать решение МСЭ, подав заявку в электронном формате.

Проблема детской инвалидности в России приобретает поистине общенациональный характер. Накопление «бремени» тяжёлых нарушений здоровья у детей обуславливает комплекс серьёзных социальных, экономических и морально-психологических проблем как для самого ребенка-инвалида и его семьи, так и для государства. Проблемы народонаселения, определяющие перспективы развития многих территорий РФ, тесно связаны с вопросами заболеваемости и инвалидности в детском возрасте, с необходимостью развития и укрепления службы охраны здоровья матери и ребенка. Инвалидность у детей - более тяжелое явление, чем инвалидность у взрослых, ибо основывается в значительной части случаев на нарушении психики ребенка, невозможности усвоения знаний и приобретения им профессиональных навыков в будущем, затрудняя интеграцию в общество. Принципы государственной политики в

области профилактики инвалидности детей основываются на современных представлениях приоритетного решения государством социальных проблем. Реализация государственной политики предполагает создание условий для индивидуального развития ребенка с тяжёлой хронической патологией и ребенка-инвалида, включая политические, правовые, экономические, организационные, моральные, научные, информационные и другие механизмы [11].

Вопросы, касающиеся инвалидности детей с врожденной расщелиной губы и неба актуальны, многогранны и достаточно сложны. Актуальность медико-социальных проблем, связанных с неуклонным ростом детской инвалидности, является побудительным мотивом поиска путей и методов ее профилактики на основе оценки прогностической значимости факторов риска. В связи с тем, что хронизация и прогрессирование патологии в детском возрасте в значительной мере связаны с «генетическим грузом» потомства, одна из задач проведенного исследования заключалась в оценке роли наследственной патологии в формировании тяжелых нарушений здоровья, ведущих к ограничению жизнедеятельности и инвалидизации в детском возрасте. Полученные данные рекомендуют использовать на этапе планирования семьи путем формирования групп риска, нуждающихся в генетическом обследовании родителей, и целенаправленного динамического наблюдения за состоянием здоровья уже родившегося ребенка [59].

Добиться снижения уровня инвалидности необходимо улучшив систему профилактики в акушерско - педиатрическом звене, проводя комплексное восстановительное лечение в сочетании с методами лечебной педагогической и психологической коррекции, важно работать с семьей ребенка - инвалида [25]. Разработка и внедрение программы профилактики является важнейшим этапом в реальном оздоровлении детей. Медицинская профилактика призвана стать фундаментом системы педиатрической помощи, доброжелательной к ребенку и его семье, и изменить модель профилактической деятельности с предупреждения болезни и ее обострения на формирование здорового образа жизни [36].

Полученные данные о структуре детской инвалидности в РФ за 10 лет свидетельствуют о необходимости пересмотра деятельности врачей первичного звена, городских и республиканских МСЭ по выявлению показаний к более частому определению статуса инвалида у детей с врожденной челюстно-лицевой патологией, учитывая выраженные анатомические, функциональные, косметические проблемы, а также наличие сопутствующей патологии. Своевременное выявление таких состояний в настоящее время может обеспечить неонатальный скрининг - самый действенный метод диагностики и профилактики наследственных заболеваний [11, 35].

Учитывая причины формирования инвалидности детей с врожденной расщелиной губы и неба и её структуру по обусловившему заболеванию, при разработке стратегических направлений в решении проблем детской инвалидности в вопросах её профилактики следует отдавать приоритет развитию служб планирования деторождения; совершенствованию

антенатальной и перинатальной помощи; профилактической работе со здоровыми, но имеющими отклонения в развитии детьми; усилению помощи новорожденным, развитию медико-генетической службы; внедрению скринирующих программ на разные виды патологии в тех возрастных периодах, которые являются критическими для развития той или иной патологии. Учитывая причины формирования инвалидности детей в возрасте от 0 до 4 лет, ее рост, а также структуру по обусловившему заболеванию, необходимо отдавать приоритет в вопросах профилактики инвалидности следующим основным медицинским компонентам:

- развитию и повышению действенности служб планирования деторождения;
- дальнейшему совершенствованию антенатальной и перинатальной помощи;
- расширению внедрения скрининговых программ, направленных на наиболее раннее выявление различных видов преобладающей патологии;
- укреплению и совершенствованию системы медицинской помощи детям раннего возраста, страдающим хроническими заболеваниями, имеющим нарушения здоровья и ограничения возможностей [44].

Однако для эффективного осуществления практических мероприятий по решению этой проблемы необходима комплексная, более углубленная научно-исследовательская проработка вопроса о состоянии первичной инвалидности населения в РФ, особенно детей и подростков. Результаты проведенного обзора литературы позволяют предположить, что в целом можно считать, данных литературы о влиянии факторов внешней среды на состояние здоровья детей довольно много, например: интенсивное загрязнение окружающей природной среды, некачественное питание, наиболее распространенные вредные привычки, психическое и даже можно предположить депрессивное состояние населения с низким уровнем материального обеспечения, а также иные негативные факторы образа жизни, по-видимому, оказывают неблагоприятное влияние не только на жизнедеятельность граждан репродуктивного возраста как будущих родителей и членов образовавшихся семей, но и, вполне естественно, отражаются в значительной степени на состоянии здоровья рожденных детей. На формирование первичной детской инвалидности оказывает влияние уровень и качество медицинского обслуживания (доступность своевременной квалифицированной медицинской помощи); уровень социально-экономического развития муниципальных образований и условий проживания населения [11, 20, 29].

Для изменения ситуации с детской инвалидностью необходимо сконцентрировать всю медико-социальную работу в первую очередь на тех федеральных округах и субъектах Федерации, где показатели велики и имеют тенденцию к росту. При этом усилия местных и федеральных органов управления здравоохранением должны быть направлены на предотвратимые причины – с учетом, как вида заболеваний, так и особенностей роста и развития детей, которые определяют предрасположенность к болезням, степень устойчивости, способность к компенсаторно-

защитным реакциям и возможность реабилитации [62].

В настоящее время проблеме улучшения качества жизни детей-инвалидов и их семей уделяется большое внимание, а именно: организация оказания квалифицированной медицинской помощи не только в условиях стационара, но и на дому; медико-психолого-педагогическое консультирование родителей и их детей; организация специализированных реабилитационных центров, а также подготовка и обучение медицинских кадров. Немаловажное значение придаётся изучению и внедрению новых методов профилактики инвалидности и терапии заболеваний, обусловивших её. В связи с этим, изучение динамики и структуры заболеваемости, обусловившей инвалидность у детей, даст много ценной информации, необходимой для разработки индивидуальных программ реабилитации детей с ограниченными возможностями и для создания комплексных программ профилактики и снижения детской инвалидности [39]. Исследований, касающихся формирования инвалидности детей с ВРГН в детском возрасте, прогнозирования исходов патологии, частоты перехода тяжёлых форм заболеваний в инвалидизирующие всё ещё недостаточно.

В развитых странах на проблему инвалидности детей с врожденной расщелиной губы и неба смотрят таким образом. Лечение данной патологии требует многолетнего специализированного дорогостоящего ухода. Средняя стоимость лечения одного пациента с врожденной расщелиной губы и неба в течение всей жизни составляет 100 000 долларов США. Особенно это касается хирургической, стоматологической и логопедической терапии. Средние затраты для детей с ВПР ЧЛЮ младше 10 лет были в восемь раз выше, чем для здоровых детей того же возраста. Средние затраты для младенцев с ВРГН были в 25 раз выше, чем для здоровых младенцев [64].

Задержка речи у детей с ВРГН – наиболее распространенный тип задержки в развитии. Программы помощи таким детям и их семьям следующие: сначала педиатр направит ребенка в программу раннего вмешательства в районе по месту жительства. Если ребенку меньше 3 лет, его направляют в программу раннего вмешательства. Раннее вмешательство – это программа, финансируемая из федерального бюджета и штата, которая помогает детям и их семьям. В том случае, если ребенок имеет право на получение услуг, группа специалистов будет работать с родителями и детьми над разработкой Индивидуального плана обслуживания семьи (IFSP). Этот план станет руководством по услугам, которые ребенок будет получать до трехлетнего возраста. Это может включать обучение и поддержку родителей, прямую терапию и специальное оборудование. Могут быть предложены и другие услуги, если они принесут пользу ребенку и семье. Если ребенку потребуется помощь после 3 лет, персонал раннего вмешательства переведет ребенка на услуги через местный школьный округ. В 3 года и старше, ребенка направляют в местную государственную школу. Если ребенок имеет право на участие в программе, сотрудники школьного округа с участием родителей разработают индивидуальный план обучения (IEP). Этот план может предоставлять

некоторые из тех же услуг, что и программа раннего вмешательства, но фокусироваться на школьных услугах для ребенка. Уровень услуг тоже может быть разным. Для детей, нуждающихся в специальном образовании и услугах, IEP будет время от времени пересматриваться и корректироваться. Это касается обучения детей с ВРГН.

Стоимость операции хейлопластика или урано-пластика оценивается как минимум в 5000 долларов. Однако большинству детей, рожденных с расщелиной, требуется постоянный уход, который может включать в себя несколько операций или различные виды лечения, затраты на которые могут достигать сотен тысяч долларов. Чаще всего медицинские страховые компании считают пластические и реконструктивные операции, связанные с врожденной расщелиной губы и неба, необходимым лечением. Следовательно, большая часть или все расходы, связанные с этими процедурами, могут быть покрыты медицинской страховкой. В тех случаях, когда это не так, группы защиты и поддержки, такие как Фонд Cleft Palate Foundation, могут предоставить поддержку и рекомендации. Также существует ряд благотворительных организаций, занимающихся сбором средств на операции детям с ВРГН в слаборазвитых странах по всему миру, чтобы улучшить качество жизни детей, рожденных с этими врожденными дефектами. Такие благотворительные организации стремятся снизить затраты на проведение этих операций (от 250 до 450 долларов). В развивающихся странах люди с врожденными расщелинами губы и неба, которые своевременно не оперировались, не могут нормально кушать или говорить, им не разрешают посещать школу или получать работу, и они могут подвергаться дальнейшему насилию и жестокости в результате своего врожденного дефекта. Smile Train – крупнейшая во всем мире благотворительная организация, посвященная исключительно врожденным дефектам с расщелиной губы и неба. Организация предоставляет обучение и тренинги для местных врачей в развивающихся странах, чтобы обучить их проводить подобные операции взрослым людям. Другие благотворительные организации, занимающиеся процедурами лечения расщелины губы и неба, включают: Rose Charities, Operation Smile и Operation Blessing International.

Доступна и волонтерская помощь семьям, которые столкнулись с ВРГН.

CleftPALS Victoria предлагает поддержку и информацию семьям из Виктории, Тасмании и Южной Австралии, молодым людям и друзьям пострадавших детей. Волонтеры – это в основном родители и взрослые, у которых есть наличие врожденной расщелины губы и неба, которые живут с этой проблемой. Доступны регулярные обновления, игровые свидания, семейные развлекательные дни и помощь в заказе оборудования для кормления. CleftPALS поможет семьям познакомиться с родителями, которые уже вылечили ребенка.

Cleftstars, группа поддержки молодежи, работающая через CleftPALS Victoria, предлагает молодым людям возможность познакомиться друг с другом и поделиться своим опытом лично и в Интернете. В течение года запланированы структурированные и

увлекательные занятия, и есть тщательно отслеживаемый сайт Cleftstars в Facebook.

Программа Medicare для детей с ВРГН помогает семьям покрывать расходы на лечение специализированных услуг при данной патологии.

В странах Африка, Австралия, Канада, Китая, Франция, Индонезия, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Соединенное Королевство, США созданы группы, фонды на основе благотворительности, которые помогают детям с ВРГН.

Например, в Канаде Transforming Faces Worldwide (TFW). Transforming Faces Worldwide (TFW) – это международная гуманитарная организация, которая предоставляет бесплатные операции и комплексную реабилитацию для пациентов с ВРГН в развивающихся странах. Основана в 1999 г., TFW является первой организацией в мире по выполнению челюстно-лицевых операций и долгосрочной комплексной реабилитации пациентов с ВПР ЧЛЮ в развивающихся странах, используя многопрофильный подход к лечению расщелин губы и неба.

TFW в настоящее время имеет партнерские отношения с медицинскими командами из Ганы, Эфиопии, Индии, Непала, Таиланда, Перу, и Аргентины. За все время существования, TFW уже поддержали более 2500 операций и более 32000 реабилитационных процедур для детей с расщелиной губы и неба.

Проблемы, связанные с врожденной патологией черепно-челюстно-лицевой области всегда привлекали к себе пристальное внимание многих исследователей, о чем свидетельствуют многочисленные конгрессы и симпозиумы врачей и биологов, а также большой ряд публикаций по различным вопросам врожденной патологии. Проблема лечения и комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба (ВРГН) остается по-прежнему актуальной в России в связи с недостаточно квалифицированной, специализированной помощью детям с такой патологией. Для повышения эффективности помощи детям с врожденной патологией черепно-челюстно-лицевой области необходимо, прежде всего, сотрудничество таких организаций, как Министерство здравоохранения и социального развития России, органы социальной защиты населения, Стоматологическая ассоциация России (СтАР), департаменты здравоохранения (региона), специализированные центры, областные городские детские больницы, детские стоматологические поликлиники, медицинские ВУЗы страны (кафедры детской стоматологии), благотворительные фонды, медицинские страховые компании. Сотрудничество организаций помогает квалифицированно организовать сотрудничество специалистов: неонатолог, медико-генетическое консультирование, ортодонт, детский челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог, сурдолог, социальный работник, логопед, педагог, анестезиолог, психолог. Не вызывает сомнения тезис о необходимости участия специалистов различного профиля в комплексной реабилитации детей с врожденной патологией черепно-челюстно-лицевой области в связи с многоэтапностью лечения и, в некоторых случаях, наследственным характером заболевания. Совершенно неверно делать хирургические вмешательства без привлечения таких специалистов

как педиатр, ортодонт, логопед, психолог, участие которых необходимо практически на всех этапах комплексного лечения. Таким образом, повышение эффективности, медико-психолого-педагогическая и социальная реабилитация, дальнейшее развитие комплексной реабилитации детей с ВРГН, имеет непосредственную связь с созданием систем оценки качества состояния и реабилитации таких пациентов, аккумулирующих профессиональные знания и умения высококвалифицированных специалистов в информационно-компьютерную систему поддержки этого направления. Объединение творческих организационных сил специалистов, занимающихся проблемой лечения детей с врожденной черепно-лицевой патологией, детей с врожденной расщелиной губы и нёба, создание, как минимум региональных центров диспансеризации и учета паци-

ентов, позволит оказывать раннюю высококвалифицированную, специализированную, комплексную медицинскую помощь, что в свою очередь позволит проводить раннюю медико-психолого-педагогическую и социальную реабилитацию маленьких граждан России, и возможно уменьшит количество детей инвалидов [34].

Таким образом, для полноценной реабилитации детей с ВРГН необходимо непрерывное взаимодействие лечебно-диагностического, педагогического и социального подразделений. Следовательно, создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии ребенка, воспитания, обучения, его социально-трудовой ориентации и интеграции в обществе является важнейшей социальной задачей государства. Решение этой проблемы должно быть проведено с учетом медико-биологических, социально-правовых позиций.

Литература:

1. Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 N 339 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом».
2. Постановление Правительства РФ от 16.05.2019 N 607 "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом"
3. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4. Федеральный закон № 166-ФЗ от 15.12.2001 года «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
5. Федеральный закон № 181 – ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
6. Указ Президента Российской Федерации «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» от 26.02.2013 года № 175.
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.08.2019 № 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы".
8. Абдурахмонов А.З., Субханов С.С., Постников М.А., Абдурахимов А.Х., Ворожейкина Н.А. Комбинированные мероприятия и реабилитация больных с односторонней расщелиной губы и неба до и после хирургического вмешательства/Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2018. С. 97-106.
9. Александрова Л.И. Анализ эффективности комплексного лечения детей с врожденной расщелиной губы и неба с использованием международной классификации функционирования/Пермский медицинский журнал// том XXXV, № 3, 2018. С. 74-78.
10. Андреева О.В. Поэтапная реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба//Вестник Чувашского университета. – 2012. – № 3. – С. 269-275.
11. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Терлецкая Р.Н., Антонова Е.В. Некоторые факторы риска формирования инвалидности у детей/Медико-социальная экспертиза и реабилитация//2017. 20 (2). С. 60-64.
12. Богородицкая А.В., Сарафанова М.Е., Радциг Е.Ю., Притыко А.Г. Взгляд оториноларинголога на проблемы детей со скрытой расщелиной неба/Медицинский совет//№ 15, 2015. С. 72-74.
13. Богородицкая А.В., Сарафанова М.Е., Радциг Е.Ю., Притыко А.Г. Тактика ведения детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба: междисциплинарная проблема/Педиатрия//Том 94, № 3, 2015. С. 78-81.
14. Булгакова Е.А., Ахапкин С.М., Тё И.А., Тё Е.А. Оценка результатов реорганизации работы центра профилактики и лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области г. Кемерово/ « Ортодонтия» № 4 (56), 2011 г. С. 4 – 9.
15. Булгакова Е.А., Богомолова Н.Д., Цитко Е.А. Оценка эффективности деятельности центра профилактики и лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области/Медицина в Кузбассе//Т.12, № 3, 2013. С. 19-25.
16. Васильев Ю.А., Редько А.Н., Гуленко О.В., Удина И.Г. Выявление врожденных расщелин губы и неба в ходе пренатального УЗИ – исследования в Краснодарском крае/Российский стоматологический журнал//21 (4), 2017. С. 190 – 193.
17. Врожденные пороки развития челюстно-лицевой области у детей: учебное пособие / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 160 с.: ил. С. 4 – 5, 24-25.
18. Галиуллина Л.Н., Ильина Р.Ю., Мухамадиева М.Д. Ультразвуковое исследование языка – метод оценки отдаленных результатов уранопластики при врожденных расщелинах губы и неба/ Инновационные технологии в медицине. Практическая медицина//4 (89), том 1, 2015. С. 42 – 45.

19. Горобец С.Н., Шаталова Т.Г., Семенов А.П., Романова Т.А. Эффективность комплексного подхода к реабилитации детей-инвалидов в специализированном Белгородском доме ребенка/Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация// № 4, 2012.
20. Григорьев Ю.И., Ершов А.В. Некоторые аспекты изучения первичной инвалидности детей, проживающих на территории Калужской области/Вестник новых медицинских технологий//2012, Т. XIX, № 1. С. 225 – 227.
21. Гричанюк Д.А., Чуйкин С.В., Давлетшин Н.А., Макушева Н.В. Хирургическое лечение врожденной расщелины верхней губы у детей/Стоматология детского возраста и ортодонтия//т.14, № 1, 2018. С. 99-105.
22. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям / под ред. О.З.Топольниченко, А.П.Гургенадзе. – 2-е изд. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 168 с.: ил. С. 114-116.
23. Долгих В.В., Кулеш Д.В. О состоянии здоровья детей и подростков, проживающих в Иркутской области / Актуальные проблемы педиатрии // X Конгресс педиатров России. С. 180 – 181.
24. Долотова Н.В., Филькина О.М., Малышкина А.И., Кудряшова И.Л. Структура инвалидности детей 0-4 лет, воспитывающихся в специализированных домах ребенка/Health care of the Russian Federation, Russian journal. 2016; 60 (2). С. 66-70.
25. Дору – Товт В.П., Горшкова Н.Н. Детская инвалидность в Тамбовской области: ее профилактика и реабилитация детей - инвалидов/ Актуальные проблемы педиатрии // X Конгресс педиатров России. С.184 – 185.
26. Дурново Е.А., Глявина И.А., Монакова Н.Е. Диагностические и лечебные аспекты реабилитации детей с врожденными пороками развития лица в Нижегородской области/Российский стоматологический журнал//№ 5, 2013. С. 46-47.
27. Запарий С.П., Саликова С.И. Первичная инвалидность у детей в Омской области/Омский научный вестник/№ 1 (94). 2010. С. 167-170.
28. Иванова И.Е., Родионов В.А., Егорова И.Н. Инвалидность детей Чувашской республики в первом десятилетии XXI века/Вестник Чувашского университета, 2012, № 3. С. 404 – 408.
29. Иващенко С.В., Афанасьева С.И. Об инвалидности детей в Приморском крае/Здоровье. Медицинская экология. Наука// 1-2 (41-42). 2010. С. 27-28.
30. Исаков Л.О., Ушницкий И.Д., Максимова Н.Р., Ноговицына А.Н. Медико – генетические и эпидемиологические аспекты врожденных расщелин верхней губы и/или неба у детей Якутии / Сибирский медицинский журнал (Томск). 2007 г. С. 90-92.
31. Колыванов А.А., Серегин А.С. Особенности комплексной реабилитации детей с врожденной челюстно-лицевой патологией (на примере Самарской области)/Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), № 7 (52), 2018. С. 52-54.
32. Лебедев М.В., Керимова К.И., Захарова И.Ю. Частота и структура врожденных пороков развития челюстно-лицевой области (по материалам отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н.Бурденко)/Вестник Пензенского государственного университета//№ 1 (25), 2019. С. 74-76.
33. Махамова Н.Э. Клинические особенности и лечение экссудативного среднего отита у детей с врожденной расщелиной неба/Вестник КазНМУ//№ 2 (3), 2014. С. 71-72.
34. Мамедов Ад.А. Лечение детей с врожденной расщелиной губы и неба в современных условиях развития здравоохранения России/Вестник Российской Академии естественных наук//№ 4, 2007. С.69-74.
35. Марданов А.Э., Смирнов И.Е., Мамедов А.А. Врожденная расщелина верхней губы и неба у детей: патогенетическое значение матриксных металлопротеиназ/Российский педиатрический журнал//19(2), 2016. С. 106 – 113.
36. Модестов А.А., Косова С.А., Федоткина С.А. Оценка региональных программ медицинской профилактики через призму показателей здоровья детской популяции/Вестник Санкт-Петербургского университета//Сер.11. Вып.3. 2013. С. 194-204.
37. Мухиддинов Н.Д., Исмоилов М.М., Гулин А.В., Саидов М.С. Современные взгляды на лечение больных с врожденной расщелиной неба (Обзор литературы)/Вестник ТГУ//т.22,вып.6, 2017. С. 1637-1644.
38. Нигмирова А.С., Набережная Ж.Б., Сердюков А.Г. Особенности инвалидности детей Астраханской области с врожденными пороками развития/The Journal of scientific articles «Health and Education Millennium», 2016. Vol.18, № 2. С. 364 – 367.
39. Носирова М.П., Иномзода Д.И., Ёдгорова М.Д., Умарова З.К. Структура заболеваний, обусловивших инвалидность среди детей города Душанбе/Вестник Авиценны. Том 21. № 4. 2019. С. 603 – 609.
40. Огошков П.А., Спичак И.И. Анализ деятельности ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» по направлению пациентов на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы / Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2016 г. С. 4 – 9.
41. Павловская О.Г., Привалова Н.В., Ионова Н.В. Мониторинг здоровья детского населения Оренбургской области/Оренбургский медицинский вестник, том II, № 2 (6), 2014. С.54 -56.
42. Редько А.Н., Пильщикова В.В., Васильев Ю.А. Сравнительный эпидемиологический анализ спектра сопутствующих заболеваний у детей с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области крупного региона РФ/Вестник новых медицинских технологий, электронный журнал//2018, № 6. С. 9-15.

43. Рогачева Н.К., Жданова Л.А., Рогачев Д.А. Состояние первичной инвалидности у детей в Ивановской области в период 2008 – 2012 гг. /Эпидемиология и статистика инвалидности. Медико-социальная экспертиза и реабилитация// Том 18. № 3, 2015. С. 25-30.
44. Рыбкина Н.Л. Инвалидность детей в возрасте от 0 до 4 лет как медицинская проблема/Практическая медицина, № 6 (30), 2008. С. 98-99.
45. Саввина Н.В., Максимова А.А. Детская инвалидность как медико-социальная проблема в Республике Саха (Якутия) / Российский педиатрический журнал № 2, 2015 г. С. 28 – 31.
46. Салдан И.П., Ушаков А.А., Катунина А.С. Региональные факторы, определяющие формирование инвалидности детей в Алтайском крае/ Гигиена и санитария// № 2, 2014. С. 73-75.
47. Смелов П.А. Статистическая характеристика инвалидизации общества Российской Федерации/Экономика, статистика и информатика// № 1, 2009. С. 48-53.
48. Содиков Б.Р., Инояттов А.Ш., Норова А.Н. Функциональные нарушения у детей с врожденной расщелиной губы и неба (на примере собственных исследований)/Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области//№ 2 (13), Т.1. 2016. С. 24 – 28.
49. Степанова Ю.В., Цыплакова М.С. Основные направления в комплексной реабилитации детей с врожденными расщелинами губы и неба. – Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. – 2013. – Том 1. – Выпуск 1. – С. 36 – 43.
50. Стоматология детская. Хирургия/Под ред. С.В. Дьяковой. – М.: ОАО «Издательство «Медицина». – 2009. – 384 с.: ил. С.181.
51. Стоматология детского возраста: учебное пособие / под ред. Ад. А. Мамедова, Н.А. Геппе. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 184 с.: ил. С.164.
52. Супиев Т.К., Мамедов А.А., Негаметзянов Н.Г., Нурмаганов С.Б., Утепов Д.К., Катасонова Е.С., Кожабеков Е.М. Опыт комплексного лечения детей с двусторонней расщелиной губы и неба/Стоматология детского возраста//№ 5, 2014. С. 69-74.
53. Супиев Т.К., Мамедов Ад.А., Негаметзянов Н.Г. Врожденная расщелина верхней губы и неба (этиология, патогенез, вопросы медико-социальной реабилитации). Алматы, 2013.
54. Супиев Т.К., Негаметзянов Н.Г., Катасонова Е.С., Кожабекова Е.М. Неотложная медицинская помощь детям с врожденной расщелиной губы и неба/Вестник КАЗНМУ//№ 2. 2012. С. 161 – 166.
55. Таалайбеков Н.Т., Ешиев А.М. Повышение качества реабилитации детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба/Инновации в науке СибАК//№ 3 (52), 2016. С. 114-119.
56. Токарев П.В., Шулаев А.В., Плаксина Л.В., Марапов Д.И. Распространенность врожденных расщелин губы и/или неба в Республике Татарстан/Практическая медицина//2 (87), Том 2, 2015. С. 101-103.
57. Токарев П.В., Шулаев А.В., Плаксина Л.В. Комплексный подход в лечении детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба в Республике Татарстан/Вестник современной клинической медицины//том 8, вып. 3, 2015. С. 52 – 56.
58. Харитонов Д.Ю., Митин Н.Е., Царькова Т.В., Гришин М.И. Основные реабилитационные мероприятия, улучшающие качество жизни пациентов, перенесших хирургические операции в зубочелюстной системе/ The Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”, 2016. Vol. 18. No 11. С. 41-44.
59. Чепель Т.В. Наследственная патология как фактор риска тяжелых нарушений состояния здоровья и инвалидности в детском возрасте/Дальневосточный медицинский журнал, 2014. С. 62-65.
60. Шакирова Р.Р., Ускова М.П., Бирик Т.В. Зубочелюстные аномалии у детей с врожденными расщелинами губы и/или неба в Удмуртской Республике/Практическая медицина// № 1 (33), 2009. С. 87-88.
61. Шайтор В.М. Неотложная неонатология: краткое руководство для врачей/В.М.Шайтор, Л.Д.Панова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 320 с.: ил. С. 242-244.
62. Яковлева Т.В. О возможностях предотвращения детской инвалидности в России/Вопросы современной педиатрии//2004, т. 3, № 3. С. 16-18.
63. Яцышена Т.Л., Аброськина Н.В. Структура первичной и общей инвалидности детского населения Волгоградской области/Вестник Волгоградского государственного университета. Сер.7, Филос. 2008. № 2 (8). С. 166-171.
64. P. Agbenorku. Orofacial crevices: a worldwide overview of the problem. <https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/348465/> 2013.
65. Jaqueline Lourenço Cerom, Maria Renata José, Fabiana de Souza Pinto Azenha, Camila de Cássia Macedo, Kátia de Freitas Alvarenga, Andréa Cintra Lopes, Mariza Ribeiro Feniman. Auditory complaints and audiologic assessment in children with surgically repaired cleft lip and palate. Int. Arch. Otorhinolaryngol., São Paulo – Brazil, v.17, n.2, p. 184-188, Apr/May/June – 2013.
66. Charlotte W. Lewis, MD, MPH, FAAP, a Lisa S. Jacob, DDS, MS, b Christoph U. Lehmann, MD, FAAP, FACMI, c SECTION ON ORAL HEALTH/ The Primary Care Pediatrician and the Care of Children With Cleft Lip and/or Cleft Palate. PEDIATRICS Volume 139, number 5, May 2017.
67. Nigora Makhkamova, Status of larynx in children with congenital cleft of upper lip and palate/ Medical and Health Science Journal, MHS. Volume 3, 2010, pp. 29-32.
68. Shanghai Kou Qiang And Xue. Quality of life and its factors of influence in children and adolescents with congenital cleft lip and palate. Meng Zhou , Zong-Xiang Liu , Peng-Lai Wang , Chao Liu. 2016 February; 25 (1): 63-7. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27063311/>

69. Электронный ресурс: первый российский интернет – портал для инвалидов Disability.ru: <https://www.disability.ru/> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
70. Электронный ресурс: Официальный сайт Мэра Москвы: <https://www.mos.ru/otvet-socialnaya-podderjka/kak-oformit-gruppu-invalidnosti/> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
71. Электронный ресурс: Чаще всего в инвалидности отказывали детям с «заячьей губой»: <https://iz.ru/news/621961> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
72. Электронный ресурс: Список инвалидностей пополнился «заячьей губой»: <https://www.eg-online.ru/article/286309/> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
73. Электронный ресурс: Детям с расщелиной губы и нёба вернут инвалидность: <https://dislife.ru/materials/564> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
74. Электронный ресурс: Форум «Улыбки наших детей»: <http://ulybki.info/> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
75. Электронный ресурс: Федеральный закон о присвоении инвалидности детям в 2020 году: <https://progavrichenko.ru/invalidnost/federalnyj-zakon-o-prisvoenii-invalidnosti-detyam-v-2017-godu.html> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
76. Электронный ресурс: Детей с «заячьей губой» лишают инвалидности, а с ней – надежды на излечение: <https://print.doctorpiter.ru/articles/12233/> (Дата обращения: 10.07.2020 г.)
77. Электронный ресурс: Льготный консультант. Инвалиды. Перечень заболеваний по инвалидности: <http://social-benefit.ru/invalidy/perechen-zabolevanij-po-invalidnosti/> (Дата обращения: 09.07.2020 г.)
78. Электронный ресурс: Федеральная служба государственной статистики: <https://www.gks.ru/folder/13721/> (Дата обращения: 20.07.2020 г.)
79. Электронный ресурс: World health organisation. Congenital anomaly: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies> (Дата обращения: 06.09.2020 г.)
80. Электронный ресурс: Cleft_lip_and_cleft_palate. https://wikivisually.com/wiki/Cleft_lip_and_cleft_palate (Дата обращения: 07.09.2020 г.)
81. Электронный ресурс: Cleft_lip_and_cleft_palate. https://www.wikiwand.com/en/Cleft_lip_and_cleft_palate (Дата обращения: 11.09.2020 г.)
82. Электронный ресурс: Speech delay in babies: information for parents. <https://healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/Pages/language-delay.aspx>. (Дата обращения: 11.09.2020 г.)
83. Электронный ресурс: Cleft palate and cleft lip. <https://www.yourdentistryguide.com/cleft/> (Дата обращения: 11.09.2020 г.)
84. Электронный ресурс: Cleft palate and cleft lip. <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/cleft-palate-and-cleft-lip> (Дата обращения: 14.09.2020 г.)
85. Электронный ресурс: Cleft palate and cleft lip. <https://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/4872074> (Дата обращения: 16.09.2020 г.)